

(Nie)obecność mężczyzny w twórczości Pedro Almodóvara

Julia Śliwiak

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0009-0001-3465-4569

The (un)presence of male in Pedro Almodóvar's creation

Pedro Almodóvar is a Spanish director who, through the cinema, examines society with extraordinary meticulousness and presents the complexity of human relationships. It is not in vain that he has become known as the “women’s director” as he is able to explore female nature like no one else and his art creation is based on strong and expressive female characters who undeniably outshine the male characters. With his productions, the Spanish director presents a controversial approach to social roles and breaks stereotypes about the strong and dominant male. He also points out ongoing, social transformations that began in the second half of the 20th century, which continue to this day. The man in Almodóvar's cinema plays a supporting role, so that, despite his real presence, he seems to be actually absent. This work intends to reflect what absence really is and whether it can be understood only on a physical level. The following part of the article will analyse the absence of male characters in selected Almodóvar's films, as well as its significance, both in social terms and for the Spanish director's work as a whole. For this, the notions of masculinity and

Julia Śliwiak, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego; obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów magisterskich na kierunku Filologia Romańska i Iberystyka tejże uczelni; autorka artykułu *Analiza wybranych postaci kobiecych i ich ewolucja w kinie Pedro Almodóvara* (2023); jej obecne zainteresowania badawcze są związane z twórczością Pedro Almodóvara ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postaci kobiecych, motywu rodziny oraz hiszpańskiej kultury i społeczeństwa z perspektywy ponowoczesności.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

femininity and their understanding in today's society will be contrasted. Through the analysis of selected characters, there will be presented different ways in which Pedro Almodóvar explores masculinity and the related issues of identity, sexuality and human relationships. The investigation explores how male characters are depicted and the impact they have on other characters, especially female characters, and the dynamics of the films. The intention of the article is to make readers rethink the complexity of human identity and established social norms, as well as to focus on the problem of the exclusion and absence of the male in both culture and art.

Keywords: Almodóvar, cinema, man, absence, postmodernism

Wprowadzenie

Czym jest męskość? Jaki jest współczesny mężczyzna? Czy istnieją cechy typowo męskie? Odpowiedź na te i inne pytania nigdy nie będzie jednoznaczna, ponieważ zależy od kontekstu społecznego, kulturowego, a także osobistego. Kobiecość i męskość zawsze były postrzegane jako dwa przeciwległe bieguny, ale to mężczyźni znaleźli się w centrum i zostali niejako uznani za lepszych, co miało swoje reperkusje w postaci niewidzialności kobiet. Przez wiele lat dominujący w kulturze był kult mękości, jednak obecnie coraz częściej słyszy się nie o kulcie, a o kryzysie mękości. Wymagania w stosunku do mężczyzn zawsze były wysokie, jednak od połowy XX wieku świat zachodni stoi w obliczu nieuchronnych zmian, a mężczyźni otrzymują „sprzeczne sygnały dotyczące ich powinności oraz ról do wypełnienia” (Radomski 2010: 6), wynikające z zacierania się granic pomiędzy funkcjami jakie pełnią w społeczeństwie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W tym miejscu należy podkreślić udział kultury w kształtowaniu tożsamości płciowej, będącej zresztą konstruktem społeczno-kulturowym. To właśnie poprzez wytwory kultury i sztuki nabyte zostają wzory zachowań społecznych, a także przekonania dotyczące płci. Co za tym idzie aktualny kryzys mękości znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w kulturze, czego przykładem może być (nie)obecność mężczyzn w twórczości hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara.

Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa

Różnice wynikające z odmienności płci, od zawsze stanowiły punkt wyjścia do rozważań na temat tożsamości społecznej jednostki. Nieustannie zyskujące popularność badania genderowe zwróciły uwagę, jak tłumaczy Anna Burzyńska (2006: 431), na problem inności, uwrażliwiły na nią, a także otworzyły pole

do badań i interpretacji na temat różnic płciowych mających odzwierciedlenie w funkcjach społecznych jakie pełnią kobiety i mężczyźni. Pojawienie się badań genderowych nie byłoby możliwe, gdyby nie rozróżnienie płci biologicznej, czyli *sex* od płci społeczno-kulturowej, zwanej dalej *gender*. Koncepcja *gender identity* zaproponowana przez Roberta J. Stollera opiera się na założeniu, że role społeczne są wynikiem przekonań związanych z cechami płciowymi jednostki. Tym samym „tożsamość psychoseksualna nie jest wrodzona – biologiczna, ale nabyta – ma charakter kulturowy” (Burzyńska 2006: 434). Korzystając z osiągnięć badań genderowych można wyjaśnić męskość właśnie jako kategorię czerpiącą z wyobrażeń i oczekiwań społecznych wobec mężczyzn wynikających z ich cech płciowych. Powyższe rozwiązanie przyjęte zostało przez większość słowników języka polskiego. W prezentowanych definicjach wyróżniają się takie cechy jak: siła fizyczna, władza, odwaga, niezależność, odpowiedzialność i wstrzemięźliwość emocjonalna. Innymi słowy, żeby zostać uznanym za mężczyznę trzeba spełnić powyższe kryteria męskości.

Według Raewyn Connell męskość jest pojęciem relatywnym, co znaczy że „nie istnieje bez stojącej do niego w opozycji pojęcia kobiecości” [*Masculinity does not exist except in contrast with femininity*] (Connell 2005: 68), którego inność nie powinna być traktowana w kategoriach niekompletności, czy też niższości. Ponadto, według autorki nie można mówić o jednej, nadrzędnej męskości, co sugeruje już w tytule swojej książki *Masculinities*, używając formy sugerującej mnogość teź kategorii. Connell (2006: 68-70) wyróżnia cztery główne strategie charakteryzujące męskość. Pierwszą z nich jest postawa esencjalistyczna, która definiuje męskość na podstawie kryterium spełnienia określonych cech (Connell 2005: 68). Drugą jest postawa pozytywistyczna, która skupia się na tym, kim są obecnie mężczyźni (Connell 2005: 69). Następnie Connell wyróżnia postawę normatywistyczną mówiącą o tym, że męskość to spełnienie wyobrażeń na temat tego, kim jest mężczyzna (Connell 2005: 70). Jako ostatnie, Connell wymienia podejście semiotyczne, oparte na symbolicznych różnicach między kobietami, a mężczyznami, co w dużym uproszczeniu sprowadza się do uznania za męskie tego, co nie jest kobiece (Connell 2005: 70). Jednak tym, co współczesna teoria gender zawdzięcza Raewyn Connell jest koncepcja męskości hegemonicznej definiowanej jako „zbiór praktyk, które uosabiają akceptowane społecznie wyjaśnienia istnienia patriarchatu, zapewniając tym samym męską dominację nad kobietami” (Skoczylas 2011: 13). Męskość hegemoniczna opiera się na zdecydowanym podziale między rolą kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, w którym to właśnie mężczyźni dominują. Próbuując opisać czym jest owa męskość można użyć określeń takich jak: „władza, autorytet, prestiż, odwaga, agresywność, sprawność fizyczna, rywalizacja, siła, heteroseksualność” (Skucha 2012: 8). W pojęcie hegemonii wpisane jest przywództwo i przewaga, należy jednak podkreślić, że w przypadku męskości

hegemonicznej nie mają one zastosowania tylko i wyłącznie w przypadku kobiet, ale również w przypadku innych mężczyzn, którzy nie wpisują się w ustalony kanon wartości. To, co wydaje się stanowić zagrożenie jest uznanie męskości hegemonicznej za „stan naturalny i normatywnie pożądany model” (Skucha 2012: 8). Jednak męskość hegemoniczna „nie jest opisem rzeczywistych męskich zachowań, lecz pewnym społecznie skonstruowanym modelem, wyrazem aspiracji i zbiorem wzorców” (Skucha 2012: 9). Innymi słowy, kategoria wprowadzona przez Connell podkreśla, że pojęcie męskości jest konstruktem społecznym:

Aby zrozumieć obecny wzorzec męskości, musimy spojrzeć wstecz na okres, w którym owy wzorzec powstał. Ponieważ męskość istnieje tylko w kontekście całej struktury relacji między płciami, musimy umiejscowić ją w procesie formowania się nowoczesnego porządku płci jako całości – procesie, który trwał blisko cztery stulecia¹ (Connell 2005: 186).

Biorąc pod uwagę fakt, że można wyróżnić zarówno płć biologiczną jak i płć społeczno-kulturową, logicznym jest, że w obu przypadkach pojawią się znaczące różnice. Connell podkreśla, że zachodni model męskości jest więc nieadekwatny w innych kulturach. Mimo to, kultura Zachodu jest kulturą dominującą na arenie międzynarodowej, a jej wpływy są wyraźnie dostrzegalne w innych kulturach. Badaczka podkreśla znaczącą rolę jaką imperializm i kapitalizm odegrały w tworzeniu się współczesnego podziału na role płciowe (Connell 2005: 22).

Studia nad męskością, czyli *men's studies* są stosunkowo młodą dyscypliną, której początki datuje się na przełom lat 60. i 70. XX wieku. Ich rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie myśl feministyczna. Początkowe analizy męskości skupiały się przede wszystkim na wyraźnym odseparowaniu się od kategorii kobiecości. W kolejnych fazach, analizy zostały pogłębione o badania poświęcone sytuacji mężczyzn, ich tożsamości, społecznej roli mężczyzn, stereotypów na ich temat, a także w jaki sposób kształtowało się i ewoluowało zjawisko męskiej dominacji. Próba sprecyzowania czym właściwie jest męskość wydaje się być karkołomnym zadaniem, którego sukces wydaje się być wątpliwy biorąc pod uwagę dynamikę przemian społecznych w XXI wieku. Niemniej jednak dzisiejsza męskość jest rozdarta pomiędzy dwoma ideałami: tradycyjnym, zakorzenionym w kulturze zachodniej oraz ideałem równości, partnerstwa i komplementarności ról społecznych.

¹ Przekład własny za: „To understand the current pattern of masculinities we need to look back over the period in which it came into being. Since masculinity exists only in the context of a whole structure of gender relations, we need to locate it in the formation of the modern gender order as a whole – a process that has taken about four centuries”.

Kryzys męskości

Kryzys męskości wiąże się przede wszystkim z trudnością w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: co oznacza być prawdziwym mężczyzną? (Arcimowicz 2008: 55). Kategorie ról płciowych i ról społecznych są ze sobą nierozdzielnie związane dlatego warto podkreślić udział stereotypów w procesie kształtowania się wzorców kulturowych. Według definicji słownika języka polskiego PWN, stereotyp to „funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości” (Sjp.pwn.pl 2023), przy czym należy wspomnieć, że wiedza indywidualna jest niejako sumą wiedzy ogólnej, a zatem stereotypy mają kluczową rolę w tworzeniu *gender*, ponieważ „w obrębie określonej kultury ludzie przypisują każdej grupie społecznej określone cechy, które wyróżniają tę grupę spośród innych” (Paszowska brw: 109). W kulturze zachodniej, charakteryzującej się androcentryzmem, do cech przypisywanych tradycyjnej męskości zalicza się między innymi: „agresja, aktywność, przedsiębiorczość, potrzeba robienia kariery zawodowej i osiągnięcia sukcesów, poczucie własnej wartości” (Paszowska brw: 113). Jednak cechy te nie są wynikiem różnic płciowych w kontekście biologicznym, a zakodowanych w kulturze wzorców przypisanych kobietom i mężczyznom, które nabywane są głównie poprzez wychowanie. Mamy do czynienia z odgrywaniem i powielaniem ról społecznych przyswojonych w procesie socjalizacji. Pojawia się więc pytanie „czy różnice płciowe i związane z nimi role społeczne, do których i kobiety, i mężczyźni są predysponowani, są wrodzone, częściowo wrodzone, czy jedynie nabyte w procesie socjalizacji?” (Paszowska brw: 114). Pytanie to może stanowić punkt wyjścia do analizy sytuacji współczesnego mężczyzny.

W wyniku przemian społeczno-kulturowych, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku, pojawił się nowy paradygmat męskości. Nie można mówić o dezintegracji tradycyjnego wzorca męskości bez odniesienia do ponowoczesności, której przedstawiciele w swoich postulatach zrywają z homogenicznością, pozwalając jednostkom na samodzielne kreowanie własnej tożsamości. Lata sześćdziesiąte XX wieku to również czas feminizmu i dążenia do równouprawnienia, a co za tym idzie zaburzenia tradycyjnej równowagi płci, o której wspomina Zbyszko Melosik (2006: 11). Niemożliwa do podważenia pozycja społeczna mężczyzny zaczęła być kwestionowana, a sama kategoria płci straciła na znaczeniu (Melosik 2006: 12). Zaburzenia w tradycyjnym pojmowaniu ról społecznych, poczucie zagrożenia wynikające z emancypacji kobiet oraz „feminizacja męskości” doprowadziły do kryzysu, który w obecnych czasach wydaje się być znacznie zaostroszony:

Mężczyzna »atakowany« jest dwoma sprzecznymi ze sobą przekazami. W jednym z nich, odwołującym się do tradycyjnych »wersji męskości«, wyraźnie

stwierdza się, co oznacza być prawdziwym heteroseksualnym mężczyzną. [...] W dyskursie alternatywnym różnica płciowa jest rozproszona – tradycyjne rozróżnienia płciowe tracą swoje rozróżnienie, a nawet sens (Melosik: 2006: 36).

Pedro Almodóvar – hiszpański postmodernizm i Madrycka Movida

Kryzys męskości jest tematem cieszącym się obecnie dużym zainteresowaniem społecznym, należy jednak podkreślić że nie jest to zjawisko, które pojawiło się niedawno. Rozważania dotyczące sytuacji mężczyzn, a także problemy ze sformułowaniem jednoznacznej definicji męskości mają swoje początki w drugiej połowie XX wieku i są ściśle związane z postmodernizmem. Przedrostek post- odnosi się do „rzeczy lub zjawisk występujących później od czegoś lub będących późniejszą formą czegoś” (Sjp.pwn.pl 2011). Postmodernizm pojawił się jako prąd myślowy następujący po modernizmie, który nie tyle zrywa z wcześniejszymi ideałami, co poddaje je krytycznej rewizji. Wyrósł na pustce egzystencjalnej, którą zostawiły wydarzenia mające miejsce w pierwszej połowie XX wieku, głównie okrucieństwa drugiej wojny światowej. Społeczeństwo rozczarowane wykorzystaniem wielkich wynalazków umysłu przeciwko ludzkości straciło wiarę w rozum, a także ideę Boga, który na to pozwolił. Renowacja modernistycznych ideałów pozwoliła na zerwanie z homogenicznością, co doprowadziło to zwrócenia się do marginalizowanych wcześniej grup społecznych, takich jak mniejszości narodowe lub społeczność LGBTQ+. Myśl postmodernistyczna i otwarcie się na mnogość perspektyw szybko przeniknęły do sztuki, która skupiła się na odzwierciedleniu rzeczywistości wykorzystując fragmentaryzację, mnogość i nieporządek. Postmodernizm to zwrot w kierunku nowych form i wartości. W wyniku zerwania z jedynym, nadrzędnym i homogenicznym wzorcem „pojawił się nowy rodzaj jednostki społecznej ukierunkowany głównie na jej indywidualizm. Oprócz oderwania jednostki od wyżej wspomnianego homogenicznego wzorca pojawił się nowy rodzaj doświadczeń emocjonalnych skupiających się na tym co indywidualne, hedonistyczne i przyjemne” [*Surge también un nuevo tipo de emocionalidad centrado en lo individual, hedonista y placentero*] (Gubiotti: 2018: 16).

Prąd myślowy, który pojawił się na arenie międzynarodowej w latach sześćdziesiątych dotarł do Hiszpanii dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Rok 1975 to moment przełomowy dla objętego dyktaturą kraju. Dopiero po śmierci generała Franco, Hiszpania otworzyła się na wpływy zewnętrzne, w tym ideały postmodernizmu, co doprowadziło do rewolucji na płaszczyźnie politycznej, społecznej i przede wszystkim kulturalnej, która stała się jednym z najważniejszych nośników nowych wartości. Mówiąc o hiszpańskim postmodernizmie nie sposób pominąć ruchu kontrkulturowego jakim jest Madrycka

Movida, którego przedstawiciele są nazywani „pionierami hiszpańskiego postmodernizmu” (Bryl-Roma 2008: 101). Madrycka Movida czerpie z różnych subkultur jednak zdołała wykreować swój własny, wyjątkowy głos poruszając tematy kultury popularnej, marginalizowanych społeczności, łamiąc tematy tabu oraz przekraczając ustalone granice między rolami płciowymi. Jednym z jej przedstawicieli jest Pedro Almodóvar, który z niezwykłą dokładnością przygląda się kondycji społeczeństwa, głównie hiszpańskiego. Jego twórczość można z całą pewnością nazwać uniwersum kobiet, w którym mężczyźni, pomimo tego, że są obecni fizycznie, wydają się być tak naprawdę nieobecni. Jednak pomimo tego, że jest on uznawany za „reżysera kobiet” warto zauważyć, że w swoich filmach porusza on temat kryzysu męskości, który został jednak zdominowany przez problematykę kobiecą. Nie sposób jednak zrozumieć przekazu jaki niesie za sobą sztuka Almodóvara bez zrozumienia elementów charakterystycznych dla jego twórczości, której najważniejszym wyróżnikiem jest autentyczność. Według cenionej badaczki twórczości hiszpańskiego reżysera, Katarzyny Citko:

Almodóvar ceniony jest za humor i parodię społecznych wzorców oraz obalanie stereotypów, za subtelną grę z konwencjami gatunkowymi, za mieszanie elementów sztuki wysokiej i niskiej, wulgarnej, kiczowatej. Odsądzany jest natomiast od czci i wiary za obalanie świętości i przekraczanie granic tabu: religijnego, moralnego, kulturowego. Filmy Almodóvara bawią i wzruszają, dają do myślenia poruszając ważne kwestie światopoglądowe, a zarazem oburzają, irytują i wywołują niesmak (Citko 2008: 11).

Filmy Almodóvara często przedstawiają świat pełen intensywnych emocji, ekstrawaganckich postaci i bogatych kolorów wyrastających z krzykliwej estetyki Movidy. Jego unikalne spojrzenie na ludzkie relacje, wielowarstwowa narracja i ekstrawagancja przejawiająca się w przenikaniu elementów fantazji i rzeczywistości sprawiły, że stał się jednym z najważniejszych reżyserów historii kina hiszpańskiego i światowego. Mężczyźni przedstawiani przez hiszpańskiego reżysera to bohaterowie pełni sprzeczności i wewnętrznych konfliktów, którzy dążą do zrozumienia samych siebie. Pomimo tego, że pojawiają się na ekranie, są całkowicie zdominowani przez kobiety, dlatego też ich obecność wydaje się być wątpliwa. Almodóvar unika stereotypowego przedstawiania postaci, jednak w jego twórczości można spotkać się zarówno z wizerunkiem tradycyjnego mężczyzny, jak i jego nowej wersji. Z jednej strony odbiorcy mają do czynienia z typowymi „macho”, z drugiej jednak pojawiają się mężczyźni będący ich przeciwieństwem – rodzinni, opiekuńczy, wrażliwi, a nawet kobiecy. W dalszej części artykułu zostaną przeanalizowane wybrane postaci męskie jakie pojawiają się w twórczości hiszpańskiego reżysera, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie: dlaczego mężczyźni w filmografii Almodóvara są (nie)obecni?

Kobiety na skraju załamania nerwowego

Kobiety na skraju załamania nerwowego (1988) stanowi jedno z pierwszych dzieł Pedro Almodóvara, silnie osadzone w atmosferze Mowidy. Film ten przedstawia historię z perspektywy kobiecej, ukazując trudności, z jakimi borykają się bohaterki, a których źródłem są mężczyźni. Główne postacie to kobiety, które w wielu aspektach realizują stereotypową wizję kobiecości: są wrażliwe, zależne od mężczyzn, a nawet wydają się niezrównoważone emocjonalnie. W narracji pojawiają się dwie męskie postacie: Ivan i Carlos. Ivan podejmuje świadomą decyzję o zakończeniu związku, znikając tym samym z życia Pepy. Jego obecność na ekranie jest marginalna, ograniczając się głównie do wspomnień głównej bohaterki. Natomiast Carlos pojawia się w mieszkaniu Pepy w towarzystwie narzeczonej. W otoczeniu pełnym kobiet jego obecność jest marginalizowana, a jego zdanie traktowane jako nieistotne i podporządkowane silnej Marisie. Carlos, przedstawiony w sposób zbliżony do stereotypów dotyczących kobiet, staje się jak kolejny mebel w mieszkaniu. Warto zauważyć, że postać Carlosa doświadcza pewnego rodzaju feminizacji męskości, prezentując cechy uważane tradycyjnie za kobiece, podczas gdy silna osobowość Marisy reprezentuje cechy charakterystyczne dla stereotypowego mężczyzny. Ta zamiana ról i cech płciowych podkreśla subtelne, ale wyraziste łamanie tradycyjnych wzorców społecznych, co jest charakterystyczne dla twórczości Almodóvara.

Wszystko o mojej matce

Wszystko o mojej matce (1999) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Pedro Almodóvara, wyróżniające się nie tylko w kontekście reżysera, ale również jako istotny film w historii kina. Bohaterki tego filmu wyraźnie odbiegają od stereotypowych postaci kobiecych, prezentując się jako silne i zdeterminowane, pomimo trudności, które napotykają. Co istotne, podejmują własne decyzje, niepodlegające kontroli czy wpływowi mężczyzn. Fabuła skupia się na Manueli, która traci swojego syna Estebana. Po nagłej śmierci syna wraca do miasta, w którym dawniej mieszkała. Losy Manueli splatają się z losami ciężarnej siostry zakonnej Rosy oraz transseksualnej Agrado. W filmie ponownie mężczyźni pełnią rolę tła, na którym rozgrywają się dramatyczne historie bohaterek. Esteban umiera w pierwszych minutach filmu, a ojciec Rosy jest starszym mężczyzną cierpiącym na chorobę Alzheimera, będąc przy tym jedynie egzystencjalnym tłem, podczas gdy jego żona i córka zajmują się wszystkim. Interesującym aspektem jest również postać ojca Estebana oraz Agrado, która reprezentuje transseksualizm. Ojciec Estebana odgrywa ważną rolę w tle, podobnie jak Agrado, która ukrywa swoją męskość pod kobiecą postacią. To subtelne łamanie konwencji płciowej i skomplikowane relacje z mężczyznami sprawiają, że film Almodóvara staje się nie tylko opowieścią

o matczynej miłości i utracie, ale także refleksją nad różnorodnością tożsamości płciowej i rolami społecznymi.

Volver

Volver (2006) ukazuje silne, zaradne kobiety, które nie boją się podjąć wyzwań życiowych, pomimo że przyszło im się zmagać z trudnościami wynikającymi głównie z działań mężczyzn. Mimo że obecność mężczyzn na ekranie jest marginalna, ich rola sprowadza się do stwarzania problemów, zwłaszcza związanych z narzuconą przez tradycyjne wzorce męskością dominującą. Główna bohaterka, Raimunda, musi stawić czoło wyzwaniom związanym z przemocą ze strony swojego ojca, który dopuścił się wobec niej aktu przemocy seksualnej, prowadzącego do ciąży. Partner Raimundy również stwarza zagrożenie, próbując zgwałcić jej córkę. Almodóvar porusza w filmie kwestię ról społecznych przypisanych kobietom i mężczyznom, podkreślając negatywne konsekwencje tradycyjnych wzorców męskości determinujących podział na konkretne zadania jakie mieli pełnić członkowie rodziny.

Od wieków rola męża i ojca sprowadzała się do zapewnienia członkom rodziny podstaw materialnego bytu – powinien on zadbać o dach nad głową, ubranie i wyżywienie. Żona musi jednak wspierać męża w jego wysiłkach utrzymania rodziny poprzez własną oszczędność oraz prace w gospodarstwie domowym (Kalinowska-Witek 2014: 181).

Przełomowy jest sposób, w jaki film odwraca tradycyjne role płciowe. W tradycyjnym społeczeństwie mężczyzna pełnił rolę głównego żywiciela rodziny, odpowiadającego za zapewnienie podstawowych potrzeb materialnych, żona natomiast była przypisana do roli opiekunki rodziny, dbającej o dom i wychowanie dzieci. W *Volver* te role ulegają odwróceniu, gdzie to Raimunda przejmuje trudną rolę utrzymania rodziny, pracując na kilka etatów i zajmując się domem, podczas gdy jej partner jest nieobecny i nie angażuje się w poprawę bytu rodziny. Film Almodóvara nie tylko prezentuje złożone postacie kobiece, ale również ukazuje konsekwencje społecznego nacisku i stereotypów płciowych. Przez odwrócenie tradycyjnych ról, reżyser zmusza widza do refleksji nad obowiązkami i oczekiwaniami społecznymi narzucanymi zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Matki równoległe

Matki równoległe (2021) to nowatorskie spojrzenie na stereotypy płciowe oraz podział ról społecznych, poruszające jednocześnie aktualne problemy społeczeństwa. Reżyser skupia się na temacie samotnego macierzyństwa, zestawiając go z portretem kobiety, która wyłamała się z tradycyjnych schematów,

poświęcając rodzinę dla kariery zawodowej. Chociaż postaci męskie pozostają w cieniu bohatererek, ich rola zaczyna nabierać większego znaczenia dla fabuły. *Matki równoległe* ukazują zróżnicowane oblicza samotnego macierzyństwa, zdając sobie sprawę z indywidualnych doświadczeń każdej kobiety w tej sytuacji. Ponadto, film przywraca pamięć o wydarzeniach hiszpańskiej wojny domowej, podkreślając konsekwencje, jakie miały dla społeczeństwa, zwłaszcza dla kobiet, które często były zmuszone do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za rodzinę z powodu działań wojennych. W kontekście wojny domowej reżyser odnosi się do historycznego momentu, gdy obowiązek dbania o dom i rodzinę spoczął głównie na barkach kobiet, ponieważ mężczyźni byli zajęci walką na froncie lub stawali się ofiarami masowych egzekucji. Almodóvar otwarcie opowiada o kobietach, które zostały zmuszone do samotnego macierzyństwa z powodu skomplikowanej sytuacji wojennej. Mimo że początkowo postaci męskie są źródłem trudności dla bohatererek – poprzez ich nieobecność w życiu codziennym, gwałt czy unikanie odpowiedzialności za rodzinę – film ewoluuje, prezentując postać męską, która staje się istotnym elementem historii i nie pozostaje niewidzialna. Arturo, jedna z postaci męskich, reprezentuje swoiste połączenie tradycyjnych ideałów dominującego mężczyzny z nowymi wartościami promującymi równość płci, wyrażanie emocji oraz troskę. *Matki równoległe* nie tylko analizują trudności samotnego macierzyństwa, lecz także stawiają pytania dotyczące równości płci i ewolucji tradycyjnych wzorców męskości, co czyni film refleksyjnym i aktualnym spojrzeniem na współczesne społeczeństwo.

Podsumowanie

(Nie)obecność mężczyzny w twórczości Pedro Almodóvara wydaje się być świadomym zabiegiem, który nie tylko odnosi się do braku fizycznej reprezentacji, lecz także do wykluczenia pewnych stereotypowych cech charakteru przypisywanych tradycyjnie mężczyznom. Ten celowy zabieg reżysera skupia uwagę na problemach dotyczących kobiet, stanowiąc istotny element jego filmografii. Analizując społeczeństwo i jego zmieniające się oblicze na przestrzeni lat, Almodóvar prezentuje głęboką refleksję nad problemami społecznymi. Jego twórczość, mająca swoje początki w latach 80. XX wieku, z czasem ewoluowało, co pozwoliło na ukazanie różnorodnych aspektów życia i relacji społecznych.

Postacie męskie w filmach Almodóvara doskonale odzwierciedlają trudności związane z poszukiwaniem jednoznacznej definicji męskości, co staje się źródłem kryzysu tego pojęcia. Reżyser zwraca uwagę na szkodliwe stereotypy i konsekwencje wynikające z tradycyjnego podziału ról społecznych. Jego

podejście do postaci męskich jest subtelne, ale jednocześnie radykalne, łamiące wszelkie rodzaje stereotypów i otwarcie kwestionujące normy społeczne. Poprzez swoje dzieła, Almodóvar stawia się w opozycji do ograniczających wzorców męskości, co pozwala mu na głęboką analizę społeczeństwa i jednostek, ukazując ich złożoność i wielowymiarowość.

Źródła cytowań:

- ARCIMOWICZ, KRZYSZTOF (2008), 'Przemiany wzorów ojca w kulturze zachodniej', w: Bożena Płonka-Syroka (red.), *Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata*, Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 55-74.
- ALMODÓVAR, PEDRO, REŻ. (1988), *Kobiety na skraju załamania nerwowego*, El Deseo S.A [DVD].
- ALMODÓVAR, PEDRO, REŻ. (1999), *Wszystko o mojej matce*, El Deseo S.A [DVD].
- ALMODÓVAR, PEDRO, REŻ. (2006), *Volver*, El Deseo S.A [DVD].
- ALMODÓVAR, PEDRO, REŻ. (2021), *Matki równoległe*, El Deseo S.A [DVD].
- BRYL-ROMAN, WERONIKA (2008), *Madrycka Movida jako ruch kontrkulturowy*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- CITKO, KATARZYNA (2008), *Filmowy świat Pedra Almodóvara: Uniwersum emocji*, Białystok: Trans Humana.
- CONNELL, RAEWYN (2005), *Masculinities*, Los Angeles: University of California Press.
- GUBIOTTI, LUCIANA YANINA (2018), *Rol de la mujer en la posmodernidad: maternidad postergada*, Argentina: Universidad de Aconcagua.
- KALINOWSKA-WITEK, BARBARA (2014), 'Rola, zadania i pozycja społeczna mężczyzny i kobiety w rodzinie w świetle wybranych czasopism kobiecych z lat 1864-1914', w: *Wychowanie w Rodzinie*, 10 (2), online: <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-de985440-24f5-409a-b4bd-1134eb3e3c13>, [dostęp 7.12.2023], s. 177-189.
- MELOSİK, ZBYSZKO (2006) *Kryzys męskości w kulturze współczesnej*, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
- PASZKOWSKA, JOANNA [brw], 'Publikacja – Open access. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemiany wizerunku współczesnego mężczyzny', w: <http://wydawnictwo.wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/rozdziałVII.pdf>, s. 105-122 [dostęp 07.12.2023].
- RADOMSKI, ANDRZEJ (2010), 'Słowo wstępne', w: Magdalena Dąbrowska, Andrzej Radomski (red.), *Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki Męskości*, Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, s. 6-8.
- SJP.PWN.PL (2011) 'Post', online: <https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/post;12073.html> [dostęp 17.12.2023].
- SJP.PWN.PL (2023), 'Stereotyp', online: <https://sjp.pwn.pl/slowniki/stereotyp.html> [dostęp 07.12.2023].
- SKOCZYŁAS, ŁUKASZ (2011), 'Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell', w: *Refleksje*: 4, s. 11-18.
- SKUCHA, MATEUSZ (2012), 'Męskości nowoczesne? Wiek XIX', w: *Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ*: 1 (11), s. 7-20.